

A seguinte breve informação de política científica, também disponível em inglês, é produzida no âmbito da componente «Alto mar, fundos marinhos distantes e/ou profundos [HM/FD/FP] & Zonas fora da jurisdição nacional [ZFJN]» & o WIO N.O.I.S.E. (rede multidisciplinar de pesquisadores sobre as montanhas submarinas, os bancos e as estruturas subaquáticas nacionais ou internacionais do Oceano Índico Ocidental) do projeto DIDEM¹.

WESTERN
INDIAN
OCEAN
NATIONAL
OR
INTERNATIONAL
SEAMOUNTS, BANKS & SUBMARINE STRUCTURES

Multi-disciplinary network of researchers on Western Indian Ocean National or International Seamounts, banks & submarine structures
Réseau pluridisciplinaire de chercheurs sur les monts sous-marins, bancs, plateaux & autres structures sous-marines nationales et internationales

DIDEM

Dialogue Science-Decision Makers for Integrated Management of Coastal and Marine Environment

CONTACTO : florence.galletti@ird.fr | jean-francois.ternon@ird.fr
UMR MARBEC | MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation | www.umd-marbec.fr

Gestão FAIR de dados marinhos em áreas remotas do Oceano Índico ocidental e zonas fora da jurisdição nacional (ZFJN) para informar estratégias e ações multilaterais

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13819928>

Autor : Julien BARDE

julien.barde@ird.fr

1. Palavras-chave

Dados marinhos, FAIR, Oceano Índico, Convenção de Nairobi, DOI, Planos de gestão de dados, Partilha, ZFJN

2. Definição dos termos

FAIR Findable, Accessible, Interoperable, Reusable significa que os dados são fáceis de encontrar, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis

DOI Digital Object Identifier / identificador de objeto digital, é um identificador permanente ou chamado Handle (alça) usado para identificar de forma exclusiva vários objetos, normalizado pela Organização Internacional de Normalização (ISO); DOI é uma implementação do sistema Handle ou de nomenclatura; Também faz parte do sistema URI (Uniform Resource Identifier). São amplamente utilizados para identificar informações acadêmicas, profissionais e governamentais, como artigos de jornal, relatórios de pesquisa, conjuntos de dados e publicações oficiais (fonte: Wikipedia)

ZFJN ou AFJN : Zonas ou áreas no mar fora da jurisdição nacional (dos Estados) designa o «alto mar», e «a Zona» como conceito jurídico que qualifica o fundo do mar ou do oceano e seu subsolo.

3. Introdução

Esta breve informação sobre a política científica centra-se nas boas

práticas de gestão dos dados científicos (princípios FAIR), nos pontos de bloqueio e nos incentivos para a implementação destas práticas no contexto das zonas fora da jurisdição nacional (ZFJN), os exemplos de dados do ZFJN compartilhados de maneira FAIR e as iniciativas em curso no Oceano Índico e conclui sobre a necessidade de planos de gerenciamento de dados.

4. Contexto histórico da questão, incluindo o contexto atual

A ciência aberta e reproduzível está se tornando uma questão-chave para toda a sociedade. Os dados, a informação e o conhecimento científicos devem facilitar o processo de tomada de decisões e de elaboração das políticas. Em particular, o acesso (aberto ou restrito) à literatura e aos dados e códigos relacionados é essencial para incentivar a pesquisa, garantindo que os objetos de pesquisa não sejam perdidos no futuro. Que os projectos de investigação e o trabalho de investigação poderão ser reproduzidos e reutilizados por outros cientistas em todo o mundo. Isto é particularmente importante no domínio marinho e em alto mar, onde a recolha de dados é difícil e dispendiosa. Há anos que se fala nisso, mas o compartilhamento de dados entre cientistas ainda precisa ser melhorado consideravelmente. Isso destaca as fortes limitações de uma abordagem ascendente, uma situação que pode ser corrigida por tomadores de decisão com fortes incentivos sobre a política de dados das agências de financiamento e organizações científicas.

¹IRD PROJECTO DIDEM "Diálogo ciência-decisor para a gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos" - Integração do conhecimento científico na tomada de decisões para a gestão costeira e marinha no Oceano Índico Ocidental 2021-2024" /componente 'Alto mar, fundos marinhos remotos e/ou profundos [HM/FD/FP] & Áreas fora da jurisdição nacional [AWNJ]' & WIO N. O.I.S.E./, apoiado pelo IRD, FFEM, Société des Explorations de Monaco, tendo como parceiro a Convenção de Nairobi para a Proteção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro da Região do Oceano Índico Ocidental.

www.didem-project.org | <https://www.didem-project.org/12/haute-mer-grands-fonds>

FONDS FRANÇAIS POUR
L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE

5. Questões científicas e/ou de governança levantadas

Neste contexto, nos últimos anos, as agências de financiamento, os organismos de investigação e as revistas científicas têm solicitado cada vez mais aos cientistas que definam estratégias e implementem planos de gestão de dados (PGD) Em conformidade com os princípios de dados FAIR, para garantir que os dados e objetos de pesquisa financiados pelos cidadãos serão bem geridos e poderão ser reutilizados a longo prazo (por exemplo, atribuindo DOIs). O aquecimento global faz deste ponto um assunto quente em todo o mundo e é bem conhecido que os problemas de bloqueio são humanos quando as soluções técnicas já estão maduras.

Compreender quais são os principais conceitos, boas práticas e atores-chave para permitir a gestão FAIR de dados marinhos é um primeiro desafio para a maioria dos pesquisadores que preferem se concentrar na redação de artigos científicos (para impulsionar suas próprias carreiras) em vez de gastar tempo compartilhando dados que beneficiarão outros colegas. Diante da urgência das mudanças climáticas, pandemias e crises ecológicas, pode ser arriscado esperar que os pesquisadores sejam formados e convencidos para finalmente ter o tempo necessário para implementar os grandes princípios da ciência aberta.

6. Questões e experiências em outros oceanos ou mares

Esta é a razão pela qual, infelizmente, as medidas coercivas tomadas pelas agências de financiamento têm se mostrado a forma mais eficaz de dar um bom passo em frente ao tornar os planos de gestão de dados obrigatórios e aceitar que os custos de implementação desses planos sejam elegíveis para o orçamento dos projectos (por exemplo, os projetos de investigação da UE no âmbito do programa H2020). Com efeito, uma vez que os planos de gestão de dados se tornaram obrigatórios para os projetos e foram devidamente fornecidos para responder aos convites, o segundo desafio para os projetos, quando financiados, é reunir as competências técnicas (Componentes humanos, de software e de hardware) necessários para implementar esses planos de gestão de dados e alimentar uma rede de infraestruturas de dados internacionais. A gestão de dados FAIR não pode ser feita sem vontade, sem orçamento e sem incentivos. No domínio marinho, mais de um dado é desperdiçado se for utilizado apenas pelo número muito reduzido de investigadores envolvidos no processo de recolha de dados.

7. Medidas úteis de governação científica empreendidas ou a empreender na OIO

Várias organizações, projectos e iniciativas já lidam com estas questões no domínio das ciências marinhas na zona ocidental do Oceano Índico e trabalham na definição de estratégias (por exemplo, a Convenção de Nairobi). No entanto, a partilha de dados não pode continuar a ser feita numa base de boa vontade e é necessária uma melhor coordenação das actividades e iniciativas existentes, o que implica reunir uma rede de partes interessadas nestes tópicos ou diretamente envolvidas na gestão FAIR dos dados marinhos na zona da OIO.

Embora seja necessário tomar medidas urgentes para que os dados não se percam (a gestão FAIR de projectos futuros tem de ser imposta por políticas e o legado de dados financiados por projectos passados tem de ser resgatado), continua a ser necessário promover interações

e parcerias com regiões mais avançadas para discutir e definir a visão do que deve ser a rede regional de gestores de dados e iniciativas relacionadas na área da OIO. Isto ajudará a aperfeiçoar e a adotar uma estratégia regional, promovendo um conjunto de boas práticas para a gestão de dados FAIR que já estão implementadas noutras regiões. Existe, portanto, uma vontade clara da sociedade à escala global e os decisores políticos já identificaram formas simples e eficientes de definir um quadro jurídico e uma rede de reforço de capacidades que ajudem os cientistas a adotar e aplicar os princípios de uma gestão de dados FAIR.

8. Estudos de caso, treinamento e discussão

A coleta de dados marinhos é um desafio e, obviamente, mais difícil para áreas de amostragem distantes da costa, especialmente em ZFNJs. Embora a distância da costa não seja um problema para os dados de satélite, é um verdadeiro desafio para a recolha de dados *in situ*. De qualquer forma, o custo económico e o interesse científico são muito altos para que esses dados não sejam compartilhados, como é o caso em áreas como a astronomia. Por exemplo, esta é uma questão-chave para medir o impacto das mudanças climáticas, para calibrar os produtos de satélite e modelos oceânicos. Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos permitiram que os cientistas coletassem cada vez mais dados sobre parâmetros físicos e químicos, implantando plataformas e sensores sofisticados a partir de embarcações científicas. Os resultados dos modelos, dados de teledetecção (imagens de satélite, batimetria...) e observações *in situ* de parâmetros físicos e químicos são geralmente bem gerenciados e compartilhados pelos observatórios oceânicos do mundo inteiro.

No entanto, os parâmetros físicos e químicos não são as únicas variáveis oceânicas essenciais a serem coletadas e compartilhadas em larga escala. Os parâmetros biológicos são cruciais para permitir que os cientistas avaliem e monitorem a saúde ecológica destas áreas, que também são cruciais para a biodiversidade e a segurança alimentar a nível mundial. Infelizmente, não há uma solução para esperar da ciência cidadã no caso das ZFJN (ao contrário das áreas costeiras onde os dados dos cidadãos podem ser compartilhados usando infraestruturas como iNaturalist). Face às necessidades e aos custos elevados do esforço de recolha de dados biológicos, por um lado, e às intensas actividades de pesca em todo o mundo, quer seja no alto mar ou nas zonas costeiras, Por outro lado, torna-se evidente que a principal possibilidade de alimentar a ciência e os observatórios oceânicos com parâmetros biológicos deve provir dos navios de pesca.

Este tipo de parceria com o sector privado tem-se revelado muito eficaz para outros parâmetros, como a batimetria ou a temperatura da superfície do mar, graças à partilha e reutilização dos dados recolhidos pelos navios mercantes (equipados com novos sensores, se necessário).

Existem exemplos semelhantes para os dados de pesca fornecidos pelos navios de pesca (dados declarativos, observadores a bordo ou estatísticas no desembarque). No entanto, muitos são relutantes em partilhar esses dados fora de seus países com alta resolução espacial, temporal ou até mesmo taxonómica (as espécies-alvo são consideradas mais importantes do que as capturas acessórias), argumentando o interesse estratégico desses dados do ponto de vista das carreiras económicas ou científicas, fazendo com que esses dados

essenciais sejam pouco explorados. Alguns dados sobre a pesca são, no entanto, divulgados ao público em menor resolução, respeitando as regras das organizações regionais de pesca relevantes, como a IOTC para o Oceano Índico. O Atlas Global do Atum da FIRMS fornece uma visão geral do que poderia ser feito para todas as espécies relacionadas com a pesca no mundo se esses dados pudessem ser compartilhados de forma mais eficiente. Isto, obviamente, colmará as lacunas importantes na disponibilidade de dados sobre a biodiversidade (como ilustrado pelo portal de dados do Fundo Global de Informação sobre Biodiversidade/Global Biodiversity Information Facility).

Por outro lado, as agências de financiamento públicas ou privadas como a Société des Explorations de Monaco (Monaco Explorations) podem organizar cruzeiros científicos em ZFJN onde o compartilhamento de dados se torna obrigatório para os cientistas, a fim de garantir que os dados coletados sejam amplamente divulgados e reutilizados a longo prazo (usando repositórios de dados como Zenodo).

Para além dos interesses individuais e para o bem comum dos recursos partilhados que abrigam, a política de gestão das ZFJN é também uma excelente oportunidade para adoptar novas medidas para incentivar as parcerias entre os sectores público e privado e a gestão dos dados FAIR, necessárias para melhor estudar e fazer face às alterações climáticas e à crise que afecta a diversidade biológica.

Também está em conformidade com as mudanças exigidas aos Estados e organizações pelo Acordo, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativo à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica marinha das áreas não sujeitas à jurisdição nacional, (Acordo BBNJ, 2023). As novas práticas exigidas visam ordenar 1) um aumento da transparência geral e processual das atividades exercidas no mar e 2) um conhecimento legível dessas atividades fornecido àqueles que não as exerceram: eles são informados. Podem assim expressar um parecer informado nas situações jurídicas em que tal parecer será exigido, e podem manifestar uma votação (por exemplo na Conferência das Partes COP) nas situações em que uma votação será exigida da delegação nacional, para decidir, entre outras, sobre áreas marinhas protegidas (AMP) ou medidas como as propostas de instrumentos de gestão por zona (marinha) nas ZFJN.

9. Recent legal texts and incentives

● COP 11, Convenção de Nairobi, 2024, 20-22 agosto

"Decisão CP11/7 Estratégia de Gestão da Informação para a região do Oceano Índico Ocidental

1. Exortar as Partes Contratantes a adotar e implementar a Estratégia de Gestão da Informação para a Região do Oceano Índico Ocidental.

2. Solicitar ao Secretariado que fortaleça o Mecanismo de Troca de Informações da Convenção de Nairobi, estabelecendo uma infraestrutura segura e centralizada para armazenar e trocar dados e informações em nível nacional e regional."

● The Western Indian Ocean Information Management Strategy (IMS)

A Western Indian Ocean Information Management Strategy (IMS) January 2024, 22 p. : [UNEP_EAF_CP11_3_Annex_IVa_Draft_Western_Indian_Ocean_Regional_Information_Management_Strategy_\(IMS\)_\(2024\)_0](#):

● COP 10, Convenção de Nairobi, 2021, novembro

Decisão CP.10/5. Estratégia de Governança dos Oceanos

« (...) 3. Pedir ao secretariado que fortaleça os centros nacionais de dados, desenvolvendo suas capacidades de gestão da informação e do conhecimento, e que desenvolva, em colaboração com parceiros, Uma estratégia e mecanismos regionais de gestão da informação para enfrentar desafios comuns e orientar a tomada de decisões sobre a governança dos oceanos. »

10. Sites e recursos web sugeridos

- Open Science - European Commission | https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
- Global Ocean Observing System | <https://gooscean.org/>
- GBIF | <https://www.gbif.org/>
- iNaturalist | <https://www.inaturalist.org/>
- DataCite | <https://datacite.org/>
- DOI | https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
- Fisheries and Resources Monitoring System (FIRMS) | <https://firms.fao.org/firms/en>

Related slides :

- <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13740140>